

ОҒИР ШАРОИТЛАРДА ТУНАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЖОЙ ТАНЛАШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

БОБОЖОНОВ Р.М.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси

Ихтисослаштирилган ўқув маркази Қуролли Кучлар хизматчиси,
Жанговар ва моддий – техник таъминоти тайёргарлиги цикли

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395437>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 9-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 20-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Горлар, маҳаллий ўрмон ва тоғлар, чодирлар, жой танлаш, вақтинчалик ҳамда узоқ муддатли бош паналар, об-ҳаво, турли хавф-хатарлар.

ABSTRACT

Ушбу илмий мақолада тоғ рельефи шароити ва мураккаб вазиятдан келиб чиққан ҳолда тоғли ва мураккаб шароитларда дам олишни ва тунашни ташкил этиш, жой танлаш. Тоғ ва баландлик ҳудудида дам олиш ва тунаш учун қулай жойларни ташкил этиш ва қуриш. Вақтинчалик ҳамда узоқ вақтга мўлжалланган чодирлар (палаткалар) ни тўғри ўрнатишни таъкидлаб ўтилади.

Тоғли жойларда дам олишни ва тунашни ташкил этиш, жой танлаш. Тоғ ва баланд тоғ ҳудудида дам олиш ва тунаш учун қулай дам олишни ва тунашни ташкил этиш ва қуриш, тоғ рельефи шароити ҳолатга боғлиқ. Тезда қулай дам олишни ва тунаш учун жой ташкил этиш. Жойларнинг рельефи ва инсонинг маҳоратига боғлиқ. Ёмон ташкил этилган дам олиш ва тунаш жойлари инсонларни келгуси ҳаракатларига яроқсиз холга келтиради. Шунда инсонларни олдида иккита савол туғилади, қанақа жойларда дам олишни

ва тунаш жойи қуриш мумкин. Ёхуд мумкин эмас.

Дам олиш учун қуришга яроқли жойлар:

1. Кўчки, сел ёки бошқа табиий офатлардан хавфсиз жойда бўлиши.
2. Ичимлик сувга яқин бўлиши лекин сув овозида яқинлашаётган хавф-хатар эшитилмаслигини ҳам ҳисобга олиш керак.
3. Кучли шамолларда пана, қуёш яхши ёритадиган ёки йил мавсумига қараб, офтобдан пана жойда жойлашган бўлиши керак.
4. Гулхан ва ўчоқ ёқиш учун ўтин топиш қулай ўрмон яқинида бўлиши керак лекин шуни эътиборга олиш керакки кўп ҳолларда дарахтлар орасида қуриган шохлар бўлиши мумкин ва улар кучли шамолда синиб тушишда.
5. Ҳеч қачон йиртқич ҳайвонларнинг сўқмоғига дам олишни ва тунаш жойларини қуриши мумкин эмас (1-расм).

Дам олишни ва тунаш жой қуриш учун яроқсиз жойлар:

1. Очиқ тепаликларнинг баландлигида шамолдан пана жойга пастроққа тушиш керак.
2. Чуқурда ва водий тагида намгарчилик катта ва кечаси совуқ бўлади.
3. Тепалик ва тоғ ён-бағирларидаги террасаларда, тупроғи намликни кўп ушлайди.

1-расм. Тунаш чодури.

4. Тоғда пастга, сувга қараб йўналган қияликларда, кўпинча шу қияликлардан йиртқич ҳайвонларнинг сувга тушадиган сўқмоғи ўтган.
5. Сувга жуда яқин бўлса, ҳар хил пашшалар безовта қилади ва кучли ёмғирда сув босиши мумкин, бу ўзани қуруқ дарёларга ҳам тегишли.
6. Якка турган дарахт тагида ҳам дам олишни ва тунаш жойни қуриб бўлмайди. Унга кўпинча яшин тушади.
7. Ари ва асалари уялари яқинида дам олишни ва тунаш жойни қуриб бўлмайди. Тоғда ҳаракатланиш вақти ҳисоби шунақа кўзда тутилган бўлиши керакки, ҳайфсиз дам олишни ва тунаш жойини қуриш жойлари белгиланганда ва шу жойга қоронғи тушмасдан ҳаракат қилиш керак. Тоғ рельефидан келиб чиққан ҳолда дам олишни ва тунаш жойларни қуришга 30 минутдан 3 соатгача вақт талаб қилинади (2 – расм).

2-расм. Тунаб қолиш учун чодир.

Дам олишни ва тунаш жойларига қўйиладиган талаблар.

1. Дам олишни ва тунаш жойларини қуриш мўлжалланган жойга етиб келган заҳоти уни ташкил этиш (майдончаларни тайёрлаш, чодирларни ўрнатиш, анжомларни қуриштириш, овқат пишириш ва х.к) бўйича ишларни тақсимлаш, бу ишлар махсус тайинланган сардор кузатуви ва иштирокида бажариши лозим.
2. Чодирларни шамолга чидамли қилиб, маҳкам ўрнатиш ва яхшилаб тортиш лозим.
3. Яхши дам олишни таъминлаш учун ерга қатиқ ясси тошлар, ўрмон худудида эса-ўт ўлан ва шох-шаббалар ётқизиш лозим.
4. Барча анжомларни тунда ёмғир ҳўл қилмаслиги, эрталаб тез тортиб йиғиб олиш учун чодирлар ичига, уларнинг қанотлари, бўртиқ тожлар ёки тактлар панасига тахлаб қўйиш керак.
5. Чодирга ўт тушмаслиги учун гулхан ва ушоқларни улардан узоқда ёқиш, примусдан фойдаланганда ўта эҳтиёт бўлиши лозим.
6. Чарчаган ёки тоби қочганларни энг қулай ерларга жойлаштириш керак.
7. Нонушта учун ўтин, озиқ -овқат ва сувни кечқурун тайёрлаб қўйиши керак.

8. Ўт-ўланни тоғ ён-бағирларида дам олишни ва тунаш жойи қулай текис майдонига жойлаштирилади.

Тоғ ён-бағрида горизонтал ёки нисбатдан текис участкалар бўлмаса, чодир ўрнатиш учун майдончалар текисланади. Майдончага қалин ўт ёки шох-шабада тўшалиб устига чодир ўрнатилади. Чодирнинг тортилган арқонларини тошлар музга қоқиладиган қайрилма қозиқлар махсус қозиқлар ва бошқа воситалар билан маҳкамлаш мумкин.

Чодирда дам олишни ва тунаш жойлардан ташқари фавқулодда вазиятларда дам олиш учун қуйидаги бошпаналарни қуриш мумкин.

Ергача осилиб тушган дарахтни шохларидан ёки синган дарахтни бош-пона сифатида қўлланиши мумкин. Бир-бири билан кесишган дарахт томирлари ёрдамида.

Табиий чуқурликлар ёрдамида, уларнинг усти шох-шабадалар билан ёпилади.

Йиқилган дарахтнинг шамол пана томонидан чуқур ковланиб бошпана қуриш мумкин.

Тошли девор ёрдамида бошпана.

Бир-бирига параллел ўсган ёш дарахтларнинг бош қисми бир-бирига боғланади ва устига тент ташланиб бош пана чодир қурилади.

Ғорлар. Водийлар устида жойлашган ғорлар қуруқ бўлиб ҳеч қанақа ортиқча куч талаб қилмасдан ёмон об-ҳаводан ҳимоя қилувчи узоқ муддатли бошпана бўлиши мумкин фақат тош ёки ёш дарахт новдаларида тўқилган эшик қўйилса бас.

Ғорларда йиртқич ҳайвонлар яшаши мумкин шунинг учун эҳтиёткорлик билан кўздан кечириш керак. Катта гулхан ёқиш ғорлардан ҳайвонларнинг қочишини таъминлайди, фақат ҳайвонларнинг қочиши учун йўл қолдириш керак.

Ғорнинг чиқиш тарафида гулхан ёқсангиз тутуни ичкарига уради шунинг учун ичкари тарафида гулхан ёқиш. Ғорларда жойлашишдан олдин ички

ва ташқи тарафи кўчки хавфи борми йўқми текширилади.

Қорли ғорлар ёмғирли об-ҳаволарда баланд тоғ ҳудудларида бош пана сифатида жуда қўл келиши мумкин фақат уни қуриш катта тажрибани талаб қилади.

Қорли ғорда ташқарида -30° совуқ бўлганда ичкарида $+4^{\circ}$ гача иссиқ бўлиши мумкин. Ғорни яшашга 2 соатдан кам бўлмаган вақт кетади. Ғорда об-ҳаво алмашиб турувчи тешик қолдириш шарт.

Тоғ ён бағрида, қияликларда, қояларда, қорда, дарё ўзанида ва музликларда тунашни ташкил этганда хавфсизлик чоралар.

Чодирлар яхши тортилган бўлиши, арқонлари қозиқларга ёки тошларга маҳкамланган бўлиши шарт. Қояли тизмаларда хавфли участкаларда полкаларда қия ва осилиб турган ҳудудларда тунаганда тепа яъни юқори ҳалқа реп шнур орқали асосий арқонга маҳкамланиб хавфсизликни таъминланади. Асосий арқон эса бўртиқ қозиқлар ёки муз қозиқларига маҳкамланган. Чодир ва лашкаргохларни тоғ рельефининг кескин ҳудудларида жанговар юриш вақтида хавфсизлик талабларига амал қилишлари шарт. Қояларда лашкаргох полкада ташкил этилади. Катта қоя майдончасида чодир қирғоқдан олисроқда ўрнатилади ва яхшилаб тортилиб тошлар ёки қозиқлар билан маҳкамланади. Тоғ қирралари, тоғ бели плато, ва ҳоказоларда ташкил этилган лашкаргохларни шамолдан ҳимоя қилиш учун деворлар жуда зарур тош тўкилиш имконияти мутлақо истисно этилган холлардагина полкаларда, каминларда ёки қоя ўйиқларида тўхташ мумкин. Тик қорли ён бағирларда қорни босиб-босиб чодир ўрнатиш учун чуқур майдонча ташкил этилади.

Дам олишни ва тунаш жойни қўриқлашни ташкил этиш.

Агар 2 киши ва ундан кўп киши бўлса навбат билан тунги навбатчи тайинланади, Бундан ташқари навбатчи гулхани ҳам учирмаслиги лозим. Тоғларда ёки ўрмонларда ўрнатиладиган дам олишни ва тунаш жойи биринчи навбатда ниқобланиши керак. Дам

олишни ва тунаш жойлари ниқоблаш йил фаслига ва жойлашган ҳудудга қараб амалга оширилади.

Ўрмонда ва бутазорларда дам олишни ва тунаш жойлари шоҳ-шабадалар билан ниқобланади. Тоғли ҳудудларда ҳудуд рангига мос келадиган сунъий ниқоблар билан қопланади.

Тоғларда озикланиш, гигиена ва санитария.

Тоғда овқат тез-тез. Аммо оз-оздан ейилади. Эрталаб яхши нонушта қилинади. Ошқозонни зўриқтирмаслик ва мускулларга узоқ ишлаш имкониятини бериш учун бир кунлик овқат меъёри бир неча майда порсияларга бўлинади.

Бир кунлик овқат меъёри таркибини қуйидагича белгилаш мумкин:

оқсил 132 г;

ёғ 83 г;

углевод 619 г.

Қуритилган сабзавотлар, ун маҳсулотлари, гуруч, қандлар. Қуритилган сабзавотлар миқдори камайтирилган (100 г ўрнига 50 г). Ёғ миқдори камайтирилган (60 г ўрнига 30 г) тақдирда, бу овқат меъёри кучайтирилган дала паёғи миқдорига мос келади. Ишчи овқат паёғи камида

3700 калориядан ташкил топиши лозим. Қуритилган сабзавотдан кўра гуручни танлаган маъқулроқ, чунки гуруч тез пишади ва енгил ҳазм бўлади. Бундан ташқари гуруч ўзига кўпроқ ёғ шимиши мумкин. Шоколад таркибида ёғ кўп бўлгани учун у тайёр овқат сифатида секин ҳазм бўлади. Қанднинг барча шакллари жуда кучли энергетик элемент бўлиб, овқатланиш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эгадир. Қанд оз миқдорда ейилса чарчашнинг давоси бўлиб хизмат қилади.

Дам олишни ва тунаш жойларни гигиеник ва тартиб.

Дам олишни ва тунаш жойларда ҳамма биргаликда қатъий гигиеник ҳолатини сақлаш лозим;

Ҳожатхона дам олишни ва тунаш жойидан пастда сув ҳавзасига қарама-қарши тарафда бўлиши лозим. Бунда шамолнинг йўналишини ҳам ҳисобга олиши даркор;

Ичимлик суви қаердан олинишини белгилаб қўйиши керак. Ундан юқорида чўмилиш керак эмас. Оқим бўйича пастда ювиниш жойи кир ювиш ва идишларни ювиладиган жойларга бўлинади. Чиқиндиларни ёқиб юбориш керак.

Дам олишни ва тунаш жойини тартиб:

дам олишни ва тунаш жойида ўлжани тозалаш керак эмас, ўлжани ов қилинган жойда тозалаш керак. Бу йиртқич ҳайвонларни ўша тарафга жалб қилиш учун, лагерга эмас;

Озиқ овқатлар ёпилган идишларда маҳкам ёпилган холда дарахтга осиб қўйилади;

Гулханни ҳеч қачон қаровсиз қолдириш керак эмас;

Ҳаракатланганда ҳар бир соатда 10 минут дам берилади. Ҳар 4 соат юрганда 30 минутгача дам олинади. Бу кўрсаткичлар тоғ рельефидан ва об-ҳаво шароитларидан келиб чиққан ҳолда ўзгариши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир инсон тоғли ҳудудларда ҳаракатланганда турли қийинчиликка эга бўлган тоғ тўсиқларидан ошиб ўтади бу эса ўз навбатида қаттиқ чарчашга олиб келади. Бундай вазиятда инсонлар дам олишни ва тунашни ташкил этиш лозим. Ҳар бир шахс чодир қуришни мукамал билиши шарт бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.У. Назаров “Горная подготовка”. Тошкент.2005й.
2. Тоғ тайёргарлиги ва яшовчанлик фани дарслик И қисм Чирчиқ ОТҚМБЮ, 2022 й. 11.06.2022 йил. 19-сонли баённома. Хатлаш рақами 2757/2 ХДФ. Абдурайимов С.С., Турдиқулов У.А., Шайматов Ж.Н., Давлетов Р.У., Хушвақтов Б.М, Холиков Н.Т.

3. Тоғ тайёргарлиги ва яшовчанлик фани дарслик ИИ қисм Чирчиқ ОТҚМБЮ, 2022 й.
11.06.2022 йил. 19-сонли баённома. Хатлаш рақами 2757/2 ХДФ. Абдурайимов С.С.,
Турдиқулов У.А., Шайматов Ж.Н., Давлетов Р.У., Хушвақтов Б.М, Холиков Н.Т.
4. Ижтимоий тармоқдан малумотлар.

